

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Eshqobilov Sirojiddin Abdunabiyevich

HUQUQBUZARLIKLARNING OLDINI OLIHDA PROFILAKTIK

CHORA TADBIRLARNING AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

